

РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Рахматова Нигина Исломовна

Старший преподаватель филиала РГПУ имени Герцена в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531744>

Аннотация. Данная статья исследует разные аспекты в изучении русского языка как неродного в детских дошкольных учреждениях, таких, как этнические воспитательные и педагогические особенности. В статье рассматриваются некоторые методические приемы и средства совершенствования содержания и качества обучения русского языка как неродного на любом этапе становления личности, а в данном случае- дошкольном возрасте.

Ключевые слова: методика обучения, национальность, речевое развитие, дети- билингвы, правильное общение, дошкольное учреждение, языковая среда, словарный запас.

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'lim muassasalarida rus tilini ikkinchi til sifatida o'rganishning turli jihatlari, masalan, etnik, psixologik va pedagogik xususiyatlarni o'rganadi. Maqolada shaxs rivojlanishining har qanday bosqichida va bu holda maktabgacha yoshdagi bolalar rus tilini ikkinchi til sifatida o'qitish mazmuni va sifatini oshirishning ba'zi uslubiy usullari va vositalari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: o'qitish usullari, millat, nutqni rivojlantirish, ikki tilli bolalar, to'g'ri muloqot, maktabgacha ta'lim muassasasi, til muhiti, so'z boyligi.

Abstract. This article explores various aspects in the study of Russian as a non-native language in preschool institutions, such as ethnic educational and pedagogical features. The article discusses some methodological techniques and means of improving the content and quality of teaching Russian as a non-native language at any stage of personality development, and in this case, preschool age.

Keywords: teaching methods, nationality, speech development, bilingual children, correct communication, preschool institution, language environment, vocabulary.

ВВЕДЕНИЕ.

Вариативный образовательный процесс – это взаимосвязанная деятельность участников образовательных отношений по реализации целей образования, осуществляемых в условиях выбора содержания, средств и способов деятельности и общения, ценностно-смыслового отношения личности к целям, содержанию и процессу образования. Мы также все чаще имеем дело с культурной инклюзией. Многообразие культур, языков, традиций, с которыми сталкиваются педагоги в школьных классах и в группах дошкольной образовательной организации, требует, чтобы педагоги, родители и учредители образовательных организаций могли выбирать наиболее подходящие программы, и, более того, могли строить содержание образования, в соответствии с возникшей образовательной ситуацией. Это требование рождает необходимость «веера» предложений на «рынке» программ, методик и технологий. Вариативность оказывается единственно возможной стратегией личностно-развивающего образования. Вариативность образования нацелена на обеспечение максимально возможной степени индивидуализации образования.

Речь-явление социальное и служит средством общения людей друг с другом. Своевременное правильное речевое развитие – необходимое условие формирования личности ребенка. С человеком, владеющим навыками красивой, правильной, приметной простой речи, всегда интересно и приятно общаться. И поэтому речь стоит развивать с детства.

В многонациональные дошкольные учреждения могут поступить дети с различным уровнем владения русским языком – от полного незнания до владения на уровне сверстника-носителя русского языка.

В Республике Узбекистан очень большая потребность к изучению великого русского языка. Только в Ташкенте более 334 государственных детских садов и более 180 частных детских садов с русским языком обучения. И это не последние показатели- число таких детских садов растёт. Эти цифры говорят о возвышенной потребности к изучению русского языка.

Обучение детей русскому языку в многонациональных дошкольных организациях ведется в условиях отсутствия русской языковой среды, при этом значительная часть детей не владеет русским языком. В силу возраста они не в состоянии самостоятельно осмыслить значение русского языка, осознать потребность в его изучении. Поэтому с первых же моментов организованного обучения русскому языку детям объясняют на родном языке, для чего нужен русский язык в жизни, что скоро они пойдут в школу, где будут изучать русский язык, а чтобы хорошо учиться, уже в детском саду следует научиться говорить по-русски. Содержание комплексной образовательной программы должно быть ориентировано на общечеловеческую культуру и, вместе с тем, соответствовать национальным культурным традициям. Содержание комплексной программы должно включать развитие речи ребенка, его знакомство с основами естественнонаучных знаний, физическое, художественно-эстетическое развитие.

Дети дошкольного возраста, изучающие русский язык в многонациональных дошкольных организациях, осваивают его в условиях искусственно созданной языковой среды, которая должна иметь развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды включает как собственно языковое окружение, так и предметно-развивающую среду ребенка.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ.

В методике обучения детей дошкольного возраста русскому языку предлагается проведение лингвистического обследования детей для определения уровня владения ими русским языком в соответствии со следующими параметрами:

- 1) ребенок совершенно не владеет русским языком (недавно переселившийся из сельской местности);
- 2) ребенок не владеет русским языком как средством общения (знает несколько десятков русских слов);
- 3) ребенок знает, понимает и употребляет в речи частотные слова, фразы, этикетные формы, понимает обращение взрослого; может рассказать короткое стихотворение;
- 4) ребенок понимает простые тексты, способен описать игровые действия, использовать простые синтаксические конструкции; вступать в простой диалог в отдельных ситуациях общения;
- 5) ребенок понимает обращенную речь, знает русские сказки, песни пословицы, поговорки, может общаться со знакомыми носителями русского языка;

б) ребенок самостоятельно пользуется языком в различных жизненных ситуациях общения, понимает спонтанную речь, способен участвовать в разговоре на уровне носителя языка своего возраста.

Поэтому при обучении русскому языку в дошкольных организациях необходимо осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход.

При отборе содержания обучения русскому языку дошкольников и младших школьников (детей-билингвов с русским языком как вторым языком) необходимо:

– соотнесение с возрастом детей, изучающих русский язык как новый, и особенностями их развития;

- организация занятий таким образом, чтобы погрузить ребенка в речь (методика погружения);

- необходимо учитывать национальные особенности ребёнка, он может расти как в семье носителя русского языка, как и в семье другой национальности (в данном случае, преимущественно узбеков);

– выделение в качестве одного из основных параметров овладения новым языком объем и состав активного и пассивного словаря, контроль за его использованием;

- так же, необходимо учитывать этнические особенности народов, живущих в Узбекистане, преимущественно- узбеков;

- использование адекватных возрасту и уровню владения новым языком способов развития словарного запаса: включение слов и выражений в контекст, их тренировка в различных занимательных упражнениях, сопровождение слов видеороликами (картинка, реалии, жест, мимика, движения), запоминание слов во взаимосвязи с их эквивалентами в родном языке, изучение в игровой форме словообразования, словосложения, сочетаемости слов.

При поступлении в дошкольную образовательную организацию, стартовый уровень владения языком у всех обучающихся разный. Необходимо проведение входного тестирования для определения индивидуальных маршрутов (коррекционная программа, для детей, испытывающих трудности в овладении русским языком). Стандарт предлагает измерители двух видов: методики измерения уровня владения видами речевой деятельности - аудированием, говорением, чтением и письмом; тестирование, с помощью которого определяется уровень знаний.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ.

Развитие связной устной речи является основной задачей в процессе обучения языку дошкольников. Чтобы овладеть навыками диалогической речи, следует закрепить заученные слова, типовые предложения, грамматические формы в вопросо-ответных упражнениях. Дети должны научиться не только отвечать на вопросы, но и задавать их. Поэтому важно, чтобы на каждом занятии проводились упражнения в форме как ответов на вопросы, так и постановки вопросов. Эти упражнения выполняются с демонстрацией предметных и сюжетных картинок, предметов, действий, муляжей. На каждом занятии ребенок должен овладеть речевыми действиями в объеме одного диалогического единства, построенного на изучаемом лексико-грамматическом материале, важном для участия в учебной коммуникации. При выполнении этих упражнений, наряду с усвоением слов, детям прививают умения пользоваться повествовательной и вопросительной интонацией русского предложения. Воспитатель даёт образец вопроса, а потом его задают сами дети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Итак, для проведения эффективных обучающих занятий по русскому языку необходимо: 1) определить тематику коммуникативно-речевых ситуаций в рамках организованной деятельности детей; 2) подобрать языковой и речевой дидактический материал, соответствующий возрастным особенностям двуязычных детей, принципам, целям и задачам обучения русскому языку как неродному; 3) подобрать адаптированные тексты для аудирования и говорения; 4) составить речевые модели и типовые предложения; 5) отобрать средства, формы и методы обучения русскому языку.

В целом обучение русскому (неродному) языку детей-билингвов с учетом социолингвистических и методических условий формирования раннего двуязычия имеет важное значение в педагогическом процессе дошкольной образовательной организации и активно содействует решению задач нравственного, физического, художественно-эстетического развития детей.

REFERENCES

1. Грошева И., Евстафьева Л., Махмудова Д., Набиханова Ш., Пак С., Джанпеисова Г., Исхакова М. Государственная учебная программа “Илк кадам» для дошкольных образовательных учреждений. Утверждена решением коллегии Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан, протокол № 4 от 7 июля 2018г.
2. <https://www.goldenpages.uz/rubrics>
3. <https://www.yellowpages.uz>
4. Величук А. П., Бажанова Е. А. Русский язык в старших группах национальных детских садов РСФСР. Ленинград: Просвещение, 1990. 238 с.
5. Шурпаева М. И. Обучение дошкольников русскому языку как неродному в условиях формирования раннего двуязычия // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. 2017. Т. 11. № 2. С. 114-120.
6. Шурпаева М. И., Гасанова Р. Х. Русский язык в сельских дошкольных учреждениях Республики Дагестан. Программа-руководство. Махачкала: Изд-во НИИП, 1998. 286 с.